

MILLIY MUZİKAMÍZDÍŃ TARIYXÍY DEREKLERI

Qurbanova Feride

ÓZMKÓMI NF “Xalıq dóretiwshiligi” kafedrası

“Qosıq hám oyın” qaniygeligi 2-kurs studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876484>

Annotaciya. Bul maqalada milliy muzıkamızdın Joqarı oqıw orınlari, muzıka bilim jurtlarında oqıtılıp keliniwi hámde onıń tárbiyalıq áhmiyeti hám arxeologiyalıq qazılmalardan tabılğan tasqa oyılğan fragmenttiń tabılıwi haqqında maǵlıwmatlar sóz etilgen.

Gilt sózi: Topıraq qala, arxeologiyalıq qazılma, fragment, muzıka mádeniyati, muzıkaları, qosıq-namaları, dástan qosıqları.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Аннотация. В этой статье приводятся сведения о музыке, преподаваемой в высших учебных заведениях национальной музыки, музыкальных учебных заведениях, ее воспитательном значении и фрагменте из камня, найденном в археологических находках.

Ключевое слово: Грязевой город, археологические находки, фрагменты, музыкальные данные, музыка, песнопения, мелодии.

HISTORICAL DATA OF THE NATIONAL MUSIC

Abstract. This article gives information about the music taught in higher educational institutions of national music, music educational institutions, its educational value and a stone fragment found in archaeological findings.

Key words: Mud city, archaeological finds, fragments, musical data, music, songs and melodies.

Ózbekstan Respulikası Birinshi Prezidenti I.A.Karimovtıń aytıp ótkenindey «Ótmishin bilmegen xalıqtın keleshegi joq»-degen danalıq sózi úlken áhmiyetke iye. Bunda hár bir xalıq óziniń tariyxın ata-babalardan kiyatırǵan mádeniy baylıǵın, mádeniyatın, ádebiyatın, kórkem óneriniń tariyxın tereń biliwi, keleshek jaslardı milliy mádeniyatqa, ózin-ózi tereń biliwge, milliy ideaga, mádeniy miyrasımızdı hár tárepleme úyrenip barıwǵa shaqıradı.

Kiyingi waqıtları milliy mádeniyatımızǵa, onıń hár tárepleme rawajlanıwına úlken diqqat awdarılıp, muzıka mádeniyatınıń ósip-órkenlewine, úlken kewil bólinbekte.

Xalqımızdın ótmishtegi hám házirgi muzıka mádeniyati, muzıkaları, qosıq-namaları, dástan qosıqları, muzıka oqıw orınlarında, qanıgelestirilgen muzıka mekteplerinde, balalar muzıka mektepkerinde, pedinstitut, universitet, konservatoriyanıń Nókis filialında hám Ózbekstan

mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat institutı Nókis filiallarında oqıw baǵdarlamalarında keńnen orın berilip oqıtılıp kelinmekte.

Qaraqalpaq xalqı uzaq ásirlerden berli Orta Aziyada jasawshı tuwısqan xalıqlardan ózbek, Túrkmén, Qazaq xalıqları menen territoriyalıq hám tıǵız ekonomikalıq baylanısta jasap kelgenligi málim. Olardıń ádebiyatı hám kórkem óneri, túrk tilles bolıp muzikasınıń jaqınlığı muzıka mádeniyatınıń bir-biri menen baylanısta rawajlanıp kiyatırǵanlıǵı tariyxıy dereklerden belgili.

Olar dóretken mádeniy miyraslar ózine tán úlken ayırmashılıqları menen birge ulıwma xalıqlıq mádeniyattıń ósip rawajlanıwına qosqan úlken úlesi bolıp tabıladı.

Biziń eramızdıń I-ásirine tán ájayıp mádeniy eskertkishlerden Ayırtamnan tabılǵan «ud» áspabı, 1946-jılı arxeologiyalıq ashılıwlardan Topıraq qaladan tabılǵan «Arfa» áspabın shertip turǵan qızdıń tasqa oyılǵan súwreti hám 1947-jılı usı Topıraq qaladan tabılǵan eki tarlı «duwtar» tipindegi muzikalıq áspabtı uslap turǵan qızdıń súwretin esletetuǵın tasqa oyılǵan fragmenttiń tabılıwı, sonday-aq Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń professorı, Qaraqalpaqstanǵa miyneti singen ilim ǵayratkeri, tariyx ilimleriniń doktorı, tariyxshı alım Mirzamurat Mámбетzadaevtiń basshılıǵında Nókis rayonı territoriyasında jaylasqan «Kúyik qala» dan 1998-jılı studentlerdiń arxeologiyalıq izertlew dala praktikasında tabılǵan «Qumay qustıń» súwreti salınǵan tas tabaqtıń tabılıwı hám usınday muzıka áspablarınıń súwreti salınǵan eskertkishlerdiń, sonday-aq awız-eki hám jazba ádebiyatınıń derekleriniń Qaraqalpaq xalqınıń atababalarınıń mákanınan tabılıwı, basqa tuwısqan xalıqlarday qaraqalpaq xalqınıń dáwirine, zamanına say, ózine tán muzıka mádeniyatına, kórkem-ónerine iye bolǵanlıǵın kóremiz. Biraq solayda bolsa bul dáwirlerde muzıka mádeniyatımız qay dárejede boldı hám saz áspablarımızdıń qanday túrleri bolǵanlıǵı tuwralı házirge shekem kelip jetken maǵlıwmatlar ele jeterli emes ekenligi belgili.

Qaraqalpaq xalqınıń muzıka mádeniyatı erte zamanlardan berli ósip rawajlanıp keledi. Qaraqalpaq xalqınıń muzıka mádeniyatınıń rawajlandırıwshıları eń eskiden kiyatırǵan súyikli ónerpazları esaplanatuǵın jırawlar, baqsılar, qıssaxanlar, qosıqshılar bolıp tilge alınadı. Olardıń sazı menen sózi xalıqtıń tilegine say, únles bolıp keledi.

Xalqımızdıń tereń tariyxı, miynet jolı, úrp-ádeti, mádeniyatı atqarıwshılar tárepinen olardıń ónerinde hár tárepleme sáwlelenip keledi. Ótmishtegi uzaq tariyx jollarınan kiyatırǵan muzıka mádeniyatınıń miyrasları, hár bir xalıqtıń ruwxıy dúnyası sıyaqlı qaraqalpaq xalqınıńda atababamızdan kiyatırǵan eń áziyz, ádiwli ruwxıy baylıǵı bolıp tabıladı.

«Saz benen sáwbetti yalǵan demeńler

Adam-ata binyat bolgali bardı»- dep aytqanında saz benen sáwbet, mádeniy miyrasımız xalqımızdıń basıp ótken tariyxıy jolında onıń arız-ármanların, ómirge degen ıqlasın ózine síndirip, asırıp saqlap kelgen.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
 2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
 3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
 4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
 5. Jiyeńbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
 6. Jiyeńbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
 7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
 8. Jiyeńbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
 9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
- Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИҢ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҚАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
15. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
16. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
17. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
18. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
19. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
20. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
21. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.

22. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
23. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
24. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
25. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
26. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛГУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
27. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
28. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
29. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.

35. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
37. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 251-254.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан ҳамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH